

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Карабаева Зумрат Таировна

доцент

Набиева Ситора Сирожиддиновна

Ташкентский Государственный Технический Университет имени И.А.Каримова,
"Экология и охрана окружающей среды (по видам)" группа: 127-23, очное
обучение

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13892722>

Абстрактный: Преступления в области экологии – преступления против природопользования и защиты окружающей среды. Экология – это социальное состояние, связывающее человека с природой. Такая зависимость, в свою очередь, может привести к нарушениям в результате противоправного поведения. Подобные нарушения являются причиной преступлений в сфере экологии.

Ключевые слова: Эколого-правовая, законодательством, земельного, водного, природоохранного.

Введение: Сохранение природной среды, рациональное использование природных ресурсов является общенациональной задачей, которая имеет цель обеспечить охрану экологических систем, природных комплексов и отдельных объектов, гарантировать права граждан на благоприятную окружающую среду. В этой связи большое значение приобретает правильное и эффективное отправление правосудия по делам о загрязнении водоемов и воздуха, бесхозяйственном использовании земли, незаконной порубке леса, нарушении правил охоты и рыболовства и других преступлениях и правонарушениях в сфере экологии.

Эколого-правовая ответственность рассматривается в трех взаимосвязанных аспектах:

- как государственное принуждение к исполнению требований, предписанных законодательством;
- как правоотношения между государством (в лице его органов) и правонарушителями (которые подвергаются санкциям);
- как правовой институт, т.е. совокупность юридических норм различных отраслей права (земельного, горного, водного, лесного, природоохранного и др.).

Для экологического правонарушения характерно наличие двух элементов:

- противоправность поведения;
- причинение экологического вреда (или реальная угроза) либо нарушение иных законных прав и интересов субъекта экологического права;

Ответственность за экологические правонарушения служит одним из основных средств обеспечения выполнения требований законодательства по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов. Эффективность действия данного средства во многом зависит прежде всего от государственных органов, уполномоченных применять меры юридической ответственности к нарушителям экологического законодательства. В соответствии с российским законодательством в области охраны окружающей среды должностные лица и граждане за экологические правонарушения несут дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-

правовую, материальную ответственность, а предприятия - административную и гражданско-правовую.

Ответственность за экологические правонарушения может быть:

Дисциплинарной – субъект экологического правонарушения привлекается к ответственности администрацией предприятия, на котором он работает. Дисциплинарная ответственность применяется только за нарушение тех экологических правил и предписаний, исполнение которых входит в круг трудовых обязанностей нарушителя.

Материальной – применяется к физическим и юридическим лицам и устанавливается за вред, который причинен экологическим правонарушением. Материальная ответственность реализуется путем взыскания ущерба по специальным таксам в судебном порядке. Материальная ответственность представляет собой систему юридических мер, направленных на сохранение природной среды от отрицательных воздействий.

Административная ответственность:

- Наложение штрафов на граждан, должностных лиц и юридических лиц за нарушения природоохранного законодательства;
- Конфискация орудий совершения правонарушения, а также предметов, полученных в результате правонарушения.;
- Приостановление деятельности предприятия или производства сроком до 90 суток;
- Утрата льгот и специальных прав.

Уголовная ответственность:

- Штрафы;
- Ограничение свободы;
- Арест;
- Принудительные работы;
- Лишение свободы.

Уголовная ответственность предусмотрена за следующие правонарушения:

- Загрязнение окружающей среды;
- Незаконная добыча и вывоз природных ресурсов;
- Уничтожение или повреждение природных объектов;
- Неисполнение нормативов и правил по охране окружающей среды;
- Незаконное строительство в охраняемых природных зонах;
- Служебная халатность в области охраны окружающей среды;
- Производство и применение запрещенных веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Гражданско-правовая ответственность:

- Возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства;
- Уплата штрафов и иных санкций, предусмотренных договорами или соглашениями;
- Ликвидация последствий нарушения.

Репутационный ущерб:

- Негативная публичная оценка;
- Потеря доверия клиентов и партнеров;
- Снижение стоимости акций и деловой репутации.

Дополнительные меры воздействия:

- Дисциплинарные наказания должностных лиц;
- Общественное порицание;
- Обязательные работы по восстановлению окружающей среды.

Два вида уголовной ответственности:

1) за посягательства на окружающую природную среду в целом – носят общий характер, посягают на экологическую безопасность как окружающей среды в целом, так и населения. Указанные деяния представляют собой нарушения определенных правил, к соблюдению которых обязывают действующие в РФ законы и подзаконные акты.

2) за специальные экологические преступления – посягают на отдельные объекты, причиняют ущерб атмосферному воздуху, почве, поверхностным или подземным водам, и т. д.

При рассмотрении уголовных дел, возникших в связи с нарушением экологического законодательства, судам было рекомендовано в обязательном порядке отграничивать экологические преступления от экологических проступков, то есть виновных противоправных деяний, причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека, за которые установлена административная ответственность.

Штрафы за вред экологии и жестокое обращение с животными увеличат в разы. В Узбекистане преступления, связанные с нанесением ущерба экологии, отнесут к категории тяжких преступлений. Штрафы, в том числе за жестокое обращение с животными и выброс отходов в неустановленных местах, увеличат в разы. Преступления, связанные с нанесением ущерба экологии и окружающей среде, уничтожением или нанесением повреждения объектам растительного и животного мира, будут отнесены к категории тяжких преступлений. Об этом говорится в указе президента Узбекистана от 31 мая «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа».

Вновь образованному Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата поручено до 1 сентября совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел подготовить соответствующий проект нормативно-правового акта. К этому же сроку должны быть подготовлены поправки об увеличении в 5 раз суммы административных штрафов за нарушение требований действующего в стране моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

В заключение отметим, на законодательном уровне будет введено регулирование порядка определения и применения компенсационных платежей за загрязнение окружающей природной среды и размещение отходов на территории Узбекистана. Предоставленные льготы в этой сфере будут отменены. Вопрос установления квот на

пользование всем растительным и животным миром также будет урегулирован на законодательном уровне.

References:

1. Ekologiya huquqi: Darslik / J.T. Xolmo'minov, N.B. Shoimov, O.A. Kamalov, O.J. Xolmuminov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2014.
2. Холмўминов Ж.Т. Экология ва ёшлар // Тошкент оқшоми. –2010. – 4 июнь.
3. Холмўминов Ж.Т. Экологик муҳофазанинг айрим масалалари //Арбитраж ва ҳуқуқ. – 2010. – 11 авг.
4. Ўзбекистон Республикаси «Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси тўғрисида»ги Низом // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. – 1996.

INNOVATIVE
ACADEMY